

OILA, BOLALAR VA YOSHLAR**Atamuratova Albina Sharapat qizi**

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

@albinaatamuratova3@gmail.com

Pulatov Otabek

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314539>

Annotatsiya: Ushbu ishda oila, bolalar va yoshlarning jamiyatdagi o'rni hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari yoritilgan. Oila jamiyatning eng muhim bo'g'ini bo'lib, unda bolalar va yoshlarning tarbiyasi, ma'naviy kamoloti va ijtimoiy rivojlanishi shakllanadi. Ishda bolalar va yoshlarning huquqlarini ta'minlash, ularni qo'llab-quvvatlash hamda davlat tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, oilaning yosh avlodni tarbiyalashdagi o'rni va mas'uliyati ham tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: oila, bolalar, yoshlar, huquq, tarbiya, jamiyat, himoya, ijtimoiy rivojlanish, davlat siyosati, yoshlar tarbiyasi.

Abstract: This work covers the role of the family, children and youth in society and the issues of protecting their rights and interests. The family is the most important link in society, in which the upbringing, spiritual maturity and social development of children and youth are formed. The work provides information on ensuring the rights of children and youth, their support and the conditions created by the state. The role and responsibility of the family in raising the younger generation is also analyzed.

Keywords: family, children, youth, law, upbringing, society, protection, social development, state policy, youth education.

Аннотация

В данной работе рассматривается роль семьи, детей и молодежи в обществе, а также вопросы защиты их прав и интересов. Семья является важнейшим звеном в обществе, в котором формируется воспитание, духовная зрелость и социальное развитие детей и молодежи. В работе представлена информация об обеспечении прав детей и молодежи, их поддержке и условиях, создаваемых государством. Также анализируется роль и ответственность семьи в воспитании молодого поколения.

Ключевые слова: семья, дети, молодежь, право, воспитание, общество, защита, социальное развитие, государственная политика, образование молодежи.

Bugungi kunda oila, bolalar va yoshlar masalasi jamiyatning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, unda insonning shaxs sifatida shakllanishi, tarbiyasi va kamol topishi amalga oshadi. Ayniqsa, bolalar va yoshlar kelajak avlod vakillari sifatida jamiyat rivojida muhim o'rin tutadi. Shu sababli ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda munosib tarbiya berish muhim vazifalardan biridir.

Hozirgi kunda mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash, bolalar va yoshlarning huquqlarini ta'minlash, ularning bilim olishi va ijtimoiy faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat tomonidan yosh avlodning barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun turli dastur va qonunlar qabul qilinib, keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Mazkur ishda oila, bolalar va yoshlarning jamiyatdagi o'rni, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari hamda yosh avlod tarbiyasida oilaning ahamiyati yoritib beriladi. Shuningdek, bolalar va yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar va ularning ijtimoiy rivojlanishidagi o'rni tahlil qilinadi.

Oiladagi tarbiya kishilarning axloqiga, xulqiga o'shmas qoidalarni singdiradi. Inson tarbiyasida hech qanday boshqa tuzilmalar oilaning o'rnini bosa olmaydi. Chunki u yerdagi tarbiyaga sut, qon singari muqaddas ashyolar ta'sir qiladi. Shularning barchasi e'tiborga olinib, bizning xalqimizga xos oiladagi ijobiy jihatlarini mustahkamlash va rivojlantirishni ta'minlash uchun 1992-yili 8-dekabrda Konstitutsiyamizda oila uchun maxsus XIV bob ajratildi. Bunday holatni-oilaga maxsus bob ajratilishini boshqa mamlakatlar Konstitutsiyasida ushratmaymiz. Yerlarda oilaga ham davlat va jamiyatning munosabati o'zgacha. Bizda oila jamiyatning ajralmas qismi va mavjud bo'lishi shart masala deb qaraladi va albatta, unda ikki jinisning, erkak va ayolning birlashuvi bo'lishi, bu birlashuv orqali dunyoga yangi insonlar kelishi nazarda tutiladi.

O'zbekistonning davlat mustaqilligi tufayli xalqimizning azaliy milliy urf-odat va marosimlari qaytadan tiklana boshlandi, bu udumlar oilani mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston hukumati oila masalalariga davlat siyosati darajasida bajarilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifa sifatida qaraydi. Ana shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasiga ko'ra, oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi, u jamiyat hamda davlat tomonidan muhofazada bo'lish huquqiga ega. Onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshqa qonuniy hujjatlar ham qabul qilinib, amaliy tadbirlar belgilangan. Jumladan, „Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish choralari to'g'risida“ 1994-yil 22-avgustda farmon chiqarilib, muhtoj oilalarga moddiy va ma'naviy yordam berishning ko'lami kengaytirildi. Oilani jamiyatning ravnaq topilishidan tutgan o'rni va

ishtirokini yanada oshirish, oilalarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy manfaatlarini va farovonligini yaxshilashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish hamda izchil ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 1998-yil „Oila yili“ deb e'lon qildi. Shunga asosan, oila manfaatlarini ta'minlash borasida amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida davlat dasturi ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi huzurida Respublika "Oila" ilmiy-amaliy markazi tashkil etildi. Oilaviy hayot masalalarini huquqiy tartibga solishga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi qabul qilingan.

Ba'zi davlatlarda nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun turlicha belgilangan. Masalan, Xitoyda erkaklar uchun nikoh yoshi 22 yosh, ayollar uchun esa 20 yosh qilib belgilangan. Bangladeshda erkaklar uchun 21 yosh, ayollar uchun esa 18 yosh etib belgilangan. Shuningdek, Vetnam davlatida erkaklar uchun nikoh yoshi 20 yosh, ayollar uchun esa 18 yosh hisoblanadi.

O'zbekistonda esa oila, bola va yoshlar manfaatlarini himoya qilish hamda ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator muhim yillar e'lon qilingan. Jumladan, 1998-yil "Oila yili" deb e'lon qilingan. 2001-yil "Ona va bola yili", 2008-yil "Yoshlar yili", 2010-yil "Barkamol avlod yili" deb nomlangan. Keyinchalik 2012-yil "Mustahkam oila yili" deb e'lon qilingan. 2021-yil esa "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" sifatida belgilangan. 2024-yil "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilingan. Bundan tashqari, har yili 1-iyun kuni butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida keng nishonlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, oila, bolalar va yoshlar jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Oila insonning shakllanishida, uning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Ayniqsa, bolalar va yoshlarning barkamol avlod bo'lib voyaga yetishida oilaning o'rni beqiyosdir.

Bolalar va yoshlarning huquq hamda manfaatlarini himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda yosh avlodning sifatli ta'lim olishi, sog'lom va yetuk bo'lib ulg'ayishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Shu bilan birga, bolalar va yoshlarni to'g'ri tarbiyalash, ularning huquqiy ongini oshirish, jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim rol o'ynaydi.

Demak, oila, bolalar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquqlarini ta'minlash jamiyat taraqqiyoti va kelajak avlodning barkamol bo'lib shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 1998.
3. Kam ta‘minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish choralari to‘g‘risida farmon.
4. Respublika "Oila" ilmiy-amaliy markazi materiallari. – Toshkent, 1998.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo‘mitasi ma‘lumotlari. – Toshkent, 1991.
6. Oila, bola va yoshlar siyosatiga oid davlat dasturlari. – Toshkent, 1998–2024.
7. Lex.uz rasmiy sayti..

